

МОДЕЛИРОВАНИЯ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БОРЦОВ

Жумагулова А. А.

Узбекского Государственного университета

физической культуры и спорта

Республика Узбекистан, город Чирчик

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7032166>

Аннотация: в статье оптимизация распределения тренировочных нагрузок борцов и на современном этапе развития педагогической науки моделирование становится одним из ведущих методов исследования, что объективно обусловлено возросшей динамикой социокультурных процессов в мировом обществе, вариативностью педагогических явлений. Несмотря на то, что обсуждаемый метод широко представлен в сфере образования, исследователи уделяют недостаточное внимание проблемам педагогического моделирования в сфере спорта.

Ключевые слова: физическая подготовка, тренировка, обучение, обучение спетцальной физическая подготовка, технической подготовка, тактической подготовка, педагогический эксперимент, соревновательную деятельность, экспериментальные учебно-тренировочные программы.

Актуальность исследования. Одним из элементов комплексной системы подготовки спортсменов является спортивная тренировка, которая определяется как педагогически организованный процесс управления спортивным совершенствованием спортсмена. Любая подготовка является сложным системным процессом. Ее оптимальное планирование и организация могут быть изучены с помощью метода моделирования. В современной теории познания моделирование рассматривается как ведущий метод исследования, позволяющий выявить взаимосвязь между основными факторами, функциями, условиями, структурными элементами сложных саморазвивающихся систем. Моделирование - одна из наиболее распространенных современных категорий познания и изучения сложных системных объектов. На идее моделирования базируется любой метод научного исследования как теоретический (при котором используются различного рода знаковые, абстрактные модели), так и экспериментальный (используются предметные модели).[1,3,5]

Наличие теоретических ориентиров обуславливает возможность рассмотрения вопросов, связанных с педагогическим моделированием в соревновательной деятельности в малоизученных видах спорта, обучения борцах различным техническим действиям защиты и нападения. Однако в

этих работах не исследованы аспекты педагогического моделирования в соревновательной деятельности, не разработаны модельные характеристики спортсменов разной квалификации. [2,4,5]

Степень разработанности проблемы. Проблема моделирования рассматривалась исследователями в философско-методологическом, технологическом и других аспектах теории образования (Б.А.Глинский, Б.С.Грязнов, Б.С.Дынин, Е.П.Никитин, А.И.Уемов, Р.Шеннон, В.А.Штофф).

Изучению разных аспектов педагогического моделирования уделяли внимание А.П.Аношкин, С.И.Архангельский, В.С.Безрукова, А.Н.Дахин, В.Р.Имакаев, В.А.Караковский, Л.И.Кузнецова, И.Г.Николаев, Т.В.Светенко, Е.Н.Степанов, А.В.Томильцев и др. [2,6,7]

Идеи управления тренировочным процессом и индивидуализация подготовки спортсменов с применением модельных характеристик соревновательной деятельности рассматривались в работах Г.А.Голденко, В.М.Костюкевича, В.В.Кузнецова, А.А.Новикова, В.М.Шулятьева, Б.Н.Шустина.

Сущность, структура, методы и средства тренировочного процесса исследовались Ю.В.Верхошанским, Л.П.Матвеевым, М.Я.Набатниковой, А.Д.Новиковым, Н.Г.Озолиным, В.В.Петровским, В.Н.Платоновым, Ф.П.Сусловым, Ж.К.Холодовым, и др. [1,3,5]

Вместе с тем, малоизученными остаются вопросы педагогического моделирования в сфере спорта, в частности, в соревновательной деятельности. Таким образом, актуальность исследования обусловлена рядом противоречий между: а) наличием ориентиров по проблеме педагогического моделирования в педагогике и недостаточной разработанностью теоретических и методологических основ педагогического моделирования в сфере спорта; б) необходимостью выявления педагогических условий в процессе моделирования соревновательной деятельности и отсутствием исследований, посвященных определению условий, обеспечивающих эффективную реализацию педагогической модели; в) динамичным развитием в Узбекистане видах борьбы; возросшей потребностью регионов в квалифицированных спортсменах и недостаточной представленностью тренеров на системно-моделирующем уровне осуществления педагогической деятельности в этой области; г) повышающимися требованиями к подготовке спортсменов на современном этапе и

недостаточным владением тренерами методикой подготовки борьбы.
[2,5,7]

Указанные противоречия позволили сформулировать проблему исследования: Каковы теоретические основы педагогического моделирования в соревновательной деятельности спортсменов?

Изложенное обусловило выбор темы научного исследования - «Теоретические основы педагогического моделирования в соревновательной деятельности борцов».

Цель исследования - разработать, обосновать концепцию педагогического моделирования в соревновательной деятельности на примере борцов и доказать эффективность ее реализации опытно-экспериментальным путем.

Объект исследования — организация соревновательной деятельности в борьбе.

Предмет исследования — педагогическое моделирование в борьбе.

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что создание научно обоснованной педагогической модели позволит обеспечить эффективную соревновательную деятельность, если:

- представлена и обоснована концепция педагогического моделирования в подготовке спортсменов, базирующаяся на междисциплинарном подходе и общенаучном методологическом обеспечении;
- создана педагогическая модель, соответствующая специфике соревновательной деятельности борцов;
- определены педагогические условия реализации модели в соревновательной деятельности спортсменов;
- разработано программно-методическое обеспечение учебно-тренировочного процесса, ориентированного на подготовку квалифицированных спортсменов.

Избранная методологическая основа и поставленные задачи определили ход теоретико-экспериментального исследования, который выполнялся в три этапа.

На первом этапе проводился теоретический анализ отечественной и зарубежной литературы; осуществлялось уточнение методологических и теоретических основ исследования; определялись цель, объект и предмет исследования; формировались гипотеза, выявлялись особенности педагогического моделирования в сфере спорта, определились необходимые условия для реализации данного процесса.

На втором этапе разрабатывалась концепция педагогического моделирования в соревновательной деятельности; велось педагогическое наблюдение за тренировочным процессом борцов для более глубокого и детального изучения особенностей схватке.

Проводилось исследование, связанное с разработкой учебно-тренировочных заданий, занятий в микроциклах, планирование соревновательного периода с учетом предстоящих соревнований и моделирование технического деятельности в микроциклах тренировки при подготовке к соревнованием. Осуществлен педагогический эксперимент, в ходе которого внедрялись экспериментальные учебно-тренировочные программы соревновательной направленности.

На третьем этапе проводились анализ, систематизация, обработка и обобщение материалов опытно-экспериментальной работы; формировались общие выводы и заключение; осуществлялась проверка эффективности, предложенной автором педагогической модели в соревновательной деятельности; оформлялось научное исследование. За время педагогического эксперимента проведено 40 измерений, характеризующих основные функциональные системы, обеспечивающие соревновательную деятельность.

Выводы:

Результаты исследований соревновательной деятельности борцов дают основание заключить, что повышение качества технической действий осуществляется эффективнее на основе применения педагогической модели.

В силу того, что существует многофакторность эффективности уровней соревновательной деятельности, необходима разработка такой педагогической технологии, которая бы представила содержание и организацию тренировочного процесса, с учетом целостного характера в соревновательной деятельности.

Особый аспект проблемы формирования основы спортивного мастерства борцов - это разработка проектно-технологической деятельности спортсмена и команды, с учетом современных тенденций развития борьбы.

Любое тренировочное задание в тренировке борцов состоит из трех взаимосвязанных частей: организационной, технико-тактической и психологической. Организационная часть - это создание и построение в тренировочном процессе моделей ситуаций схваток, адекватных

соревновательной деятельности. К этим условиям относятся способы действия и нормы движений, соревновательное пространство, формы проведения задания (индивидуальная, групповая, командная).

Технико-тактическая часть задания указывает на степень и особенности сознательного контроля за выполнением технико-тактических действий, т.е. поясняет, на какие основные опорные точки построения и реализации технико-тактических действий борцы должны направлять внимание. При этом учитываются основные пространственно-временные, количественно-качественные и энергетические параметры соревновательной деятельности.

Список литературы:

1. В.Н.Платонов. – «Общая теория – подготовка спортсменов в олимпийском спорте». Олимпийская литература. Киев-1997
2. N.A.Tastanov. – «Kurash turlari nazariyasi va uslubi» Darslik. Toshkent -2017
3. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. М., ФиС, 1988.
4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. М., ФиС, 1991.
5. N.A.Tastanov. – «Kurash turlari nazariyasi va uslubi» Darslik. Toshkent -2017
6. БОЙКО В.Ф., ДАНЬКО Г.В. Физическая подготовка борцов. КИЕВ • ОЛИМПЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 2004
7. Керимов Ф.А. - Научные исследования в спорте. Учебник для магистратуры. ТАШКЕНТ – 2004
8. Tursunov Sh.S. – Yunon-rim kurashi nazariyasi va uslubi. O'quv qo'llanma. Toshkent 2017 yil.
9. Tursunov Sh.S. – Yunon-rim kurashi mashg'ulot asoslari. O'quv qo'llanma. Toshkent 2017 yil.
10. Tastanov N.A., Abdullayev Sh.A., Tursunov Sh.S., Adilov S.Q. – Sport pedagogik mahoratini oshirish (Erkin va yunon-rim kurashi bo'yicha). O'quv qo'llanma. Toshkent 2017 yil.
11. Tashnazarov D.Yu. – Sport pedagogik mahoratini oshirish (yunon-rim kurashi bo'yicha 1-jild). O'quv qo'llanma. Toshkent 2019 yil.
12. Tashnazarov D.Yu. – Sport pedagogik mahoratini oshirish (yunon-rim kurashi bo'yicha 2-jild). O'quv qo'llanma. Toshkent 2019 yil.